

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Нүркен Назира Марат қызы,
магистр педагогических наук,
ассистент лектора кафедры
педагогике и психологии НАО КУ им.
Ш.Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
nurkennazira@gmail.com

Салим Айдана Кайргельды кызы,
магистр педагогических наук,
ассистент лектора кафедры
педагогике и психологии НАО КУ им.
Ш.Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
aidana.kz2021@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения казахского языка и периоды развития письменности. Раскрывается сущность государственного языка и его роль в современном обществе. Выделяются основные причины не знания государственного языка и важные пути решения вопроса повышения культура речи среди молодежи. Актуальность темы является продвижение изучение родного языка и сохранение значимости национальной самобытности в мировом конкурентном пространстве.

Ключевые слова: казахский язык, государственный язык, культура речи, билингвизм, язык, алфавит, письменность.

Abstract. This article examines the history of the Kazakh language and the periods of writing development. The essence of the state language and its role in modern society are revealed. The main reasons for not knowing the state language and important ways to address the issue of improving speech culture among young people are highlighted. The relevance of the topic is to promote the study of the native language and preserve the importance of national identity in the global competitive space.

Key words: Kazakh language, state language, culture of speech, bilingualism, language, alphabet, writing.

Казахский язык (каз. қазақ тілі, تىلى قازاق , qazaq tili) – это язык, относящийся к кыпчакской подгруппе тюрских языков и является наиболее близким к каракалпакскому и ногайскому языку [1].

На сегодняшний день казахский язык по Конституции РК является государственным языком. Наравне с казахским языком официально употребляется русский язык, который является языком межнационального общения. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана [2]. Историю возникновения, внедрения и развития

казахского языка на протяжении XX века можно поделить по периодам. На территории Казахстана использовались разные системы письменности: до 1928 года превалировал арабский алфавит, с 1928 по 1940 годы применялся латинский шифр, а с 1940 года внедрен казахский кириллический алфавит [3].

В октября 2017 года первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым было постановлено, что к 2025 году правительство переходит от использования кириллицы к латинскому алфавиту [4].

Как утверждают многие ученые, писатели: Язык – это душа народа. Благодаря изучению языка, люди познают культуру, традиции, обычаи, языковые и ментальные особенности изучаемого народа. Язык, как путеводитель к сердцу и истокам любой национальности. И для того, чтобы начать изучать язык необходимо попасть в языковую среду для более эффективного изучения языковой культуры.

На сегодняшний день изучение казахского языка в стране набирает свои обороты и мы видим, что спрос на изучение родного языка растет. По результатам проведенного опроса Ethnologue – ресурса, который изучает информацию о разных языках в мировом сообществе было сделано заключение, что в 2023 году в Казахстане количество людей, говорящих на казахском языке составило около 12,5 миллионов человек [5], что наглядно демонстрирует увеличение спроса на изучение государственного языка.

На основе пробуждения интереса к развитию языка востребованным становится изучение культуры речи. Молодое поколение является будущим страны и часть ответственности ложиться на их плечи по изучению и сохранению казахской культуры и самобытности национальной речи. Но в связи с многонациональностью нашей страны, культура речи молодого поколения развивается в ином направлении, что является следствием билингвизма.

Культура речи – это один из разделов филологической науки, изучающий совокупность навыков и знаний человека, которые обеспечивают целесообразное и незатрудненное применение языка в целях коммуникации [6].

Основными причинами отсутствия особого прогресса в изучении государственного языка и низкого развития культуры речи у молодого поколения являются:

1. Отсутствие единой обучающей программы, для всех сфер образования, охватывающие все возрастные категории и на основании которых создавались и издавались новые учебные программы, публикации, учебные пособия и т.д.;

2. Низкий тираж учебных изданий для подготовки и изучению государственного языка;

3. Низкий процент готовых специалистов в области казахского языка;

4. Незаинтересованность молодого поколения в чтении книг, журналов, и др. публицистической литературы;

Перечисленные причины влияют на то, язык может терять свою выразительность, особенность, колоритность и глубину. Каждый гражданин своей страны, любящий свою Родину обязан сохранить и передать самобытность своего народа в эпоху глобализации передавать сокровища культурного наследия из поколения в поколение, прививать любовь к родному языку у подрастающего поколения. Казахский язык имеет отличительные особенности в гармонии гласных звуков, в нем много гласных слов, заимствований из других языков, словарный источник языка очень разнообразный, интересный и необычный [4].

Для развития речи у детей необходимо создавать языковую среду и атмосферу правильной красивой речи, чтобы обучающиеся в повседневной учебной или иной деятельности могли слышать правильную, чистую, красивую и грамотную речь педагогов, одноклассников и многих других людей.

Перечислим первостепенные этапы позволяющие улучшать культуры речи:

1. Аудирование;
2. Говорение;
3. Чтение;
4. Письмо.

Данную структуру имеет множество программ по языковым экзаменам (IELTS, TOEFLE, Каз текст и т.д.).

Создано множество образовательных платформ, мобильных приложений, программ, онлайн курсов и др. сервисов, направленных на изучение казахского языка такие как:

- «Казахский для начинающих»;
- «Слова бегом»;
- Qazaq App;
- HelloTalk;
- Audiokitap
- Soyle;
- «Просто о сложном»;
- Sozdik;

- «Казахский язык KZ».

Системное применение методик, образовательных сервисов и платформ будет иметь эффективный результат. Регулярное погружение в изучение языка позволит более уверенно высказывать свое мнение, отстаивать и доказывать свою точку зрения; появиться более глубокое понимание языка, культуры речи, чувство слова; совершенствование речевых навыков по публичному выступлению.

Для ведения гармоничной языковой политики, которая направлена на модернизацию казахского языка на основе латинографического алфавита; дальнейшее повышение языковой культуры и развитие языкового капитала, с обеспечением полноценной деятельности казахского языка как государственного языка была утверждена государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы [7].

«Главное, интерес, осознанность и любовь не только к языку который вы изучаете, но и к истории и носителям этого языка» [8].

Знание, родного языка позволит шире и больше использовать возможности, познать глубину культуру речи, усилить национальную значимость и повысить интерес к изучение языка других народностей.

Список использованной литературы:

1. R. Ermers, [Kazakh](#) // *Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics*, 5 vols. — Lieden : Brill, 2009. — Vol. II (Eg—Lan)
2. Конституция Республики Казахстан 30 августа 1995 года. URL: <https://adilet.zan.kz> (дата обращения 15.04.2024 г.)
3. Кудайбергенова, С. А. Методики обучения казахскому языку // Молодой ученый. — 2016. — № 29 (133). — С. 583-585. — URL: <https://moluch.ru/archive/133/36566/> (дата обращения: 15.04.2024).
4. URL: <https://fb.ru/article/425141/kazahskiy-yazyik---slojnyiy-osobennosti-yazyika-istoriya-i-rasprostranenie>
5. URL: <https://the-steppe.com/razvitie/kazaksia-sojle-kakie-metodiki-pomogayut-vyucit-kazaiskij-yazyk> (дата обращения 16.04.2024 г.)
6. Головин Б. Н. Основы культуры речи.- М., 1988.
7. Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1045.
8. URL: <https://informburo.kz/stati/vosxishhaet-glubina-slov-i-vyrazenii-molodye-lyudi-ob-izucenii-kazaxskogo-yazyka>